

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVLATIDA ELCHILIK ALOQALARI

J.R. Begaliyev

Tarix fanlari bo‘yich falsafa doktori (PhD), v.b., dotsenti, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203052>

***Annotatsiya.** Maqolada Amir Temur va Temuriylar davrida amalga oshirilgan elchilik aloqalar va ularning ahamiyati bayon etilgan. Bu elchilik aloqalaridan ko‘zlangan maqsadlar, ularning mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlik uchun juda muhim ekanligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Ushbu davrdagi elchilik aloqalarini amalga oshirgan elchilarning ma‘lumotlari Amir Temur va Temuriylar davri tarixini qimmatli ma‘lumotlar bilan boyitganligi ta‘kidlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Amir Temur, Sharafiddin Ali Yazdiy, de Klavixo, “Kundalik” Elchilik aloqalari, Jak Shirak .*

***Аннотация.** В статье описываются посольские отношения, осуществлявшиеся при Амуре Темуре и тимуридах, и их значение. Из этих посольских отношений вытекает информация о целях, которые имеют решающее значение для сотрудничества между странами. Также отмечается, что сведения послов, осуществлявших посольские контакты в этот период, обогатили ценными сведениями историю эпохи Амира Темура и Тимуридов.*

***Ключевые слова:** Амир Темур, Шарафиддин Али Язди, де Клавиго, “ежедневные” посольские отношения, Жак Ширак.*

***Abstract.** The article describes the diplomatic relations between Amir Temur and the Timurids and their significance. Information is given about the objectives of these embassy relations and their importance for cooperation between the countries. It was also noted that the information of the ambassadors who carried out diplomatic relations during this period enriched the history of Amir Temur and the Timurid era with valuable information.*

***Keywords:** Amir Temur, Sharafiddin Ali Yazdi, de Clavijo, “Daily” ambassadorial connections, Jacques Chirac.*

Amir Temur va Temuriylar davri Vatanimiz xalqlarining hayotiy taqdirida, ularning ijtimoiy taraqqiyotning yuksak marralariga ko‘tarilib borishlari davomida o‘chmas iz qoldirgan alohida bir tarixiy bosqich bo‘ldi. Amir Temur 35 yil davomida mamlakatni boshqardi. U Hindiston va Xitoydan Qora dengizga qadar va Orol dengizidan Fors qo‘ltig‘iga qadar bo‘lgan g‘oyat ulkan hududni qamrab olgan buyuk saltanatni tashkil etdi. Bundan tashqari, Kichik Osiyo, Suriya, Misr hamda Quyi Volga, Don bo‘ylari, Balxash ko‘li va Ila daryosi, Shimoliy Hindistongacha bo‘lgan mamlakatlarni o‘ziga bo‘ysundirdi. U nafaqat Movarounnahr va Turkistonni obod etdi, balki bo‘ysundirilgan mamlakatlarning shaharlarini ham qayta tikladi. Bag‘dod, Darband va Baylakon shaharlari shular jumlasidandir. Shaharlarda Jome masjidlari, madrasalar, xonaqohlar, hammomlar va bog‘u bo‘stonlar barpo etdi. Karvon yo‘llari bo‘ylab rabotlar, qal‘alar, ko‘priklar qurdirdi. Eng muhimi, Eron, Ozarboyjon va Iroqdagi tarqoqlik va boshboshdoqlikka barham berib, Sharq bilan G‘arb mamlakatlarini bog‘lovchi qadimiy karvon yo‘llari xavfsizligini tikladi. Bu bilan nafaqat Movarounnahr, balki Uzoq va Yaqin

Sharq mamlakatlarining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga, xalqlar va butun diyorlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga ulkan hissa qo‘shdi. Amir Temur Evropaning Fransiya, Angliya va Kastiliya kabi yirik qirolliklari bilan bevosita savdo munosabatlarini yo‘lga qo‘ydi va ular bilan diplomatik aloqalar o‘rnatdi. Eng muhimi, bu davr Amir Temurdek buyuk siymoni tarix maydoniga chiqardiki, bu zoti sharif va uning avlodlarining mislsiz sa’y-harakatlari, bunyodkorlik faoliyatlari tufayli Movarounnahr va Xuroson o‘lkalari ulkan o‘zgarishlarga yuz tutdi. Mo‘g‘ullarning bir yarim asrlik bosqini va zulm-asoratidan butunlay xalos bo‘lgan ona yurtimiz qudratli salatanatga aylanibgina qolmay, ayni chog‘da ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy ma’naviy jihatlardan yuksalib, jahonga dovrug‘ taratdi.

Ulug‘ ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan moddiy va ma’naviy madaniyatning yuksak namunalari, duru-javohirlari mana necha asrlardirki, jahon ahlini hayratga solib. minnatdor avlodlar ardog‘ida e‘zozlanib kelmoqda.

Manbalarda Amir Temur va Temuriylar sulolasi vakillarining xorijiy davlatlar bilan olib borgan elchilik aloqalari haqida ma’lumotlar mavjud bo‘lib, ularda Sharq va G‘arb mamlakatlari bilan hamkorlik jarayonlarida Sohibqironning mohirona siyosati yaqqol ko‘zga tashlanadi. Siyosiy tarqoqlik tugatilib, markazlashgan davlatning tashkil topishi katta ijobiy natijalarga olib keldi. Mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlari Chingizxon yurishlari va mo‘g‘ullarning bir yarim asrlik hukmronligi oqibatida buhronga uchragan iqtisodiyotni tiklashlari uchun qulay sharoit vujudga keldi. Ayni vaqtda xo‘jalikning asosi bo‘lgan sug‘orma dehqonchilikda muayyan siljishlar ro‘y berdi. Qator yangi kanallar qazilib, obikor dehqonchilik maydonlari kengaydi.

Hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo rivojlandi. Fan va madaniyat ravnaq topib, shaharlar obodlashdi va gavjumlashdi. Amir Temurning harbiy faoliyati va uning natijalariga baho berilar ekan, shuni ta’kidlash kerakki, Sohibqiron ko‘zlagan maqsadlar va bu borada u amalga oshirgan rejalar ikki bosqichda kechgan. Birinchi bosqichda (1360-1386) Amir Temur Movarounnahrni mo‘g‘ullar zulmidan ozod etib, markazlashgan davlat tuzish yo‘lida mamlakatda o‘rta asrlarda qaror topgan tarqoq mulklarni birlashtirish uchun kurashdi. Uning bu davrdagi faoliyati O‘rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida, shubhasiz, ulkan ijobiy ahamiyat kasb etdi

Dunyo tarixida ulkan iz qoldirgan har bir davlat borki, ular ushbu davrda mavjud bo‘lgan mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalarini amalga oshirgan. Amir Temur va Temuriylar davlatining ham turli mamlakatlar bilan elchilik aloqalar olib borganligi ularning nufuzini belgilash bilan bir qatorda, davlatning savdo aloqalarni ham rivojlanishiga katta yo‘l ochib berdi.

Qo‘shni davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini olib borishda Amir Temurning shaxsiy jasorati va nozik diplomatiyasining namoyish etishi, uni asta-sekin obro‘-e’tibor qozonishiga sabab bo‘lgan. Masalan, Amir Temurning Hirot voliyasi huzuriga yuborgan elchisi haqida Sharafiddin Ali Yazdiy shunday yozadi: - “Amir Jokuni Hirot voliyasi Malik Husayn huzuriga elchi qilib jo‘natdi. Temurga bo‘lgan hurmati sababli Malik Husayn elchini biror daqiqa ham e’tiborsiz va qarovsiz qoldirmadi”[1]. Amir Temurning qo‘shni davlatlar bilan bo‘lgan munosabatlarda hamkorlik, tinch-totuvlik va o‘zaro savdo aloqalarini saqlab qolishga intilganligi, ushbu davlat hukmdorlari orasida nufuzining oshishiga zamin yaratdi.

Savdo Samarqandni Movarounnahrning boshqa shaharlari, qo‘shni qishloqlari va dasht aholisi bilan iqtisodiy aloqalar o‘rnatish imkonini bergan. O‘zaro urushlarga barham berilgan va markaziy hokimiyat kuchaygan yillarda huquqlar o‘rtasida iqtisodiy aloqalar ham ancha jonlangan. Temuriylar davrida Samarqand bozorlariga Movarounnahrning shahar va qishloqlaridan keltirilgan belgilangan namunalarga javob beruvchi tovarlarning bir qismi, xom

ashyo va yarim xom ashyoning ayrim turlari xorijiy savdogarlarga sotish uchun mo'ljallangan. Temuriylar davlati bozorlariga ko'plab xorijiy savdogarlar kelib turgan[2]. Ko'rinib turibdiki, keng ko'lamli elchilik aloqalarining natijasida savdo aloqalari ham rivojlanib borgan. Bu holat davlat iqtisodiy imkoniyatlarini kengayishiga xizmat qilgan.

Amir Temur qudratli davlatni shakllantirganidan so'ng, ushbu davrning deyarli barcha yirik mamlakatlari va ularning hukmdorlari bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. G'arbiy Yevropa davlatlariga o'z elchilarini jo'natgan hamda ularning elchilari ham Temur saroyiga tashrif buyurgan. Ushbu jarayonlarda faol qatnashgan elchilar qoldirgan ma'lumotlar ham Amir Temur va Temuriylar davlati tarixi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Jumladan, Amir Temurning qanday shaxs va davlat arbobi bo'lganligi hamda uning sifatleri haqida juda ko'p mualliflar o'z fikrlarini aytganlar.

Ammo uni ko'rib, suhbat qilgan kishilar Ibn Xaldun, Klavixo hamda Temurning maslahatchisi va ayniqsa, g'arb mamlakatlariga yuborilgan xristian elchisi Ioann Fransiskiyning, hozirgi Parij milliy kutubxonasida saqlanayotgan xotiralari, ayniqsa, qimmatli va ishonchli dalil hisoblanadi. “Amir Temur fors, arab va turk tillarini biladi. Qur'on ilmi va Islom huquqshunosligi ilmida shu qadar kuchli olimki, hech bir musulmon olami u bilan munozara qilishga qodir emas, u olim va shoirlarga katta hurmat ko'rsatadi. Buning sababi shundaki, uning o'zi olim va donishmanddir”[3] deb birinchi manbada ta'kidlangan. Elchilik aloqalari davlatlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarida muhim bo'lishi bilan bir qatorda, muhim tarixiy ma'lumotlarning ilmiy iste'molga kirishida muhim rol o'ynagan.

Amir Temur saltanat devonida maxsus diplomatiya korpusi tuzilgan bo'lib, unga har tomonlama ma'lumotli va bir necha tillarni yaxshi bilgan kishilar jalb etilgan. Ular Sohibqironga do'stona munosabatda bo'lgan yoki dushmanlik kayfiyatida bo'lgan davlatlar vakillari bilan muzokara olib borish vazifasi yuklatilgan. Amir Temurning Misr sultoni Barquqning o'ziga yozgan birinchi maktubi 1393-yil bilan belgilangan bo'lib, barcha yozishmalarning mazmuniga qaraganda, Temur Misr bilan do'stona aloqalarni o'rnatishga uringan. Sababi, agar uning mazkur mamlakat bilan aloqasi notinch bo'lsa, Temurning Osiyodagi asosiy raqiblari Usmonlilar Turkiyasi va Minlar Xitoyi bilan kurashiga putur yetishi mumkin edi. Ko'rinib turibdiki, boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar kabi, Misr sultonlari bilan ham tinch-totuvlik va hamkorlik masalalariga alohida e'tibor berilgan. Har bir davlat bilan qilinayotgan elchilik jarayonlarida, boshqa davlatlar bilan o'zaro munosabatlarga salbiy ta'sir qilmasligi ham inobatga olingan.

Amir Temur saroyiga tashrif buyurgan elchilar har doim alohida yaratilgan qoidalarga bo'ysungan. “Amir Temur ichkariga kirgan soqchiboshiga Dashti Qipchoqdan kelgan elchilarni chaqirmoqni amr etdi. Qutlug' O'g'lon va boshqa bir necha kishilar kirib, uning poyidagi gilamni o'pishdi. Odobga ko'ra Amir da'vat etmaguncha qimirlamay turushlari kerak edi. hukmdor ularga o'ng tomondan joy ko'rsatdi”[4]. Bu holat Amir Temur saroyida elchilarni kutib olish, ular bilan bog'liq jarayonlarda alohida tizim mavjudligini ko'rsatadi.

Temur saltanatining poytaxti – Samarqandga elchilik missiyasi bilan kelgan va bu haqda o'z taassurotlarini yozib qoldirgan yana bir ispaniyalik elchi Rui Gonsales de Klavixo edi. U Leon va Kastiliya qiroli Genrix III ning topshirig'i bilan 1404-yilda Amir Temur Samarqandga tashrif buyurdi. Uning asari “Samarqandga Temur saroyiga sayohat kundaligi 1402–1404-yillar” deb ataladi. "Kundalik" ikki qismdan iborat. Birinchi qismda elchilarning Samarqandgacha bosib o'tgan yo'li, ular yo'l-yo'lakay ko'rgan mamlakatlar va shaharlar tavsifi beriladi. Ikkinchi qismda de Klavixo Temur davlatini tasvirlaydi, Sohibqiron bilan Kesh va Samarqanddagi uchrashuvlari haqida hikoya qiladi[4]. Elchi mamlakat, uning aholisi, xo'jaligi, Temur qo'shini to'g'risida

muhim ma'lumotlar beradi. Klavixoning mamlakatning iqtisodiy ahvoli, Samarqand bozorlarida turli noz-ne'matlarning mo'l-ko'lligi, narxlarning arzonligi, bu yerga xorijdan olib kelingan mahsulotlar to'g'risida keltirgan ma'lumotlari ham e'tiborga loyiqdir.

Temur va Temuriylar davrida jumladan, Mirzo Ulug'bek davrida ham amalga oshirilgan elchilik aloqalari jarayoni ushbu davr tarixi haqida ma'lumotlarni boyitishga xizmat qilgan.

G'arb va Sharq bir-birini yaqindan bilmagan, diniy adovatlar zamirida urushlar chiqqan o'sha davrlarda har ikki qit'alararo do'stona munosabat o'rnatilish amri mahol edi. Amir Temur birinchi marta G'arb va Sharq o'rtasidagi munosabatlarni shartnomalar orqali mustahkamlashni g'arb qirolliklariga taklif etgan va bu muammoni rasmiy tarafdin hal etishga intilgan. Amir Temur va Temuriylarning elchilik jarayonlari bilan bog'liq bu xatti-harakatlarini tarixshunos olimlar bugungi kunda “Qo'l cho'zish siyosati”-deb atamoqdalar.

Amir Temur Ispaniya qiroli Genrix III, Fransiya hukmdori Karl VI, Angliya qiroli Genrix IV saroylariga elchilar yuborib, mutanosib ravishda ispaniyalik, fransiyalik, angliyalik, xitoylik va boshqa qator xorijiy elchilarni o'z saltanatida qabul qilgan[5]. deb birinchi manbada ta'kidlangan. (Hakim Sattoriy “Hazrat Sohibqiron” asari 14-15 bet)(Salohiddin Toshkandiy “Temurnoma” 7-bet).

Amir Temurning tarixdagi bu ezgu amallarini Yevropa xalqlari ham tan oladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida Fransiyaning o'sha davrdagi Prezidenti Jak Shirak tarafidan Amir Temurning Karl VI ga yo'llagan nomalari nusxasi birinchi Prezidentimizga topshirilganligi, o'sha davrdagi elchilik aloqalarining tarixiy ahamiyati bugungi kunda ham muhim ekanligini anglatadi. Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari harbiy sohasida Sohibqironning harbiy san'ati va jang usullaridan foydalanish bilan bir qatorda, dunyo mamlakatlari bilan elchilik aloqalaridan ham uning tajribalaridan foydalangan va foydalanib kelmoqdalar. Umuman olganda, Sharq va G'arb tarixchilari tomonidan Amir Temur shaxsi va uning tarixda tutgan o'rni keng o'rganildi va o'rganilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Омонулло Бўриев. Темурийлар даври ёзма манбаларда Марказий Осиё. Тошкент: “Ўзбекистон”, 1997. 167 б.
2. Temur va Ulug'bek davri tarixi. — Toshkent. -1996. 9- б.
3. Муқимов Зиёдулла. Амир Темур тузуклари. Самарқанд: “СамДУ нашриёти”, 2008. 131-б.
4. Ю. Ўғуз. Амир Темур. Тарихий романи. У. Қўчқор таржимаси. Тошкент. 2018.
5. Arslonzoda R. A. Amir Temur Yevropalik zamondoshlar nigohida: sohibqiron tarixiga oid yevropa tillaridagi manbalar., FarDU. Amir Temur jahon tarixida nomli II Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Farg'ona. 2023. 8-bet.